

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГИБКИХ НАВЫКОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Автор: Тургунбоев Жалолиддин Тургунбой угли¹

Аффилиация: Базовый докторант Узбекский государственный университет мировых языков¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391928>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается использование игровых технологий как эффективного инструмента формирования гибких навыков (soft skills) в процессе обучения английскому языку. Обоснована актуальность темы в условиях трансформации образовательной парадигмы и требований к подготовке конкурентоспособных специалистов. Анализируются типы игровых методов (ролевые, деловые игры, квизы, симуляции), их вклад в развитие коммуникативности, креативности, лидерства и адаптивности студентов. Подчеркивается, что игровые технологии способствуют созданию мотивационно-насыщенной среды, снижению тревожности и формированию устойчивой учебной мотивации, обеспечивая одновременное развитие языковой, личностной и социальной компетентности обучающихся.

Ключевые слова: игровые технологии, soft skills, гибкие навыки, английский язык, интерактивное обучение, коммуникативная компетентность, критическое мышление, командная работа, креативность, эмоциональный интеллект, методика преподавания, высшее образование.

В условиях глубокой трансформации образовательной парадигмы, связанной с переходом от знаниецентрированной модели к компетентностному подходу, особую актуальность приобретает формирование у обучающихся не только профессиональных, но и так называемых гибких навыков (soft skills). К числу наиболее значимых из них относятся командная работа, креативное мышление, способность к аналитическому осмыслению информации, лидерские качества, тайм-менеджмент и развитый эмоциональный интеллект.

Именно эти универсальные надпрофессиональные компетенции рассматриваются как ключевые условия успешной адаптации выпускников к стремительно меняющимся требованиям рынка труда, цифровой трансформации экономики и глобальным вызовам XXI века. Современная система высшего образования, ориентированная на подготовку высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, требует институционализации и целенаправленной интеграции механизмов развития soft skills в содержание и структуру образовательных программ. Это, в свою очередь, предполагает пересмотр педагогических стратегий, включение проектного и командного форматов обучения, активное использование

технологий проблемно-ориентированного и компетентностного подходов, а также развитие системы оценки данных навыков.

Обучение иностранному языку, в частности английскому, выполняющему сегодня функцию глобального средства межкультурной и профессиональной коммуникации, представляет собой эффективную платформу для формирования гибких навыков (soft skills). Особенно высокую результативность в этом контексте демонстрирует применение игровых педагогических технологий, направленных на активизацию как познавательной, так и коммуникативной деятельности обучающихся. Интеграция игровых практик в структуру учебных занятий способствует созданию мотивационно-насыщенной, эмоционально вовлекающей и безопасной образовательной среды, в которой студенты не только успешно осваивают языковой материал, но и развивают такие универсальные компетенции, как умение взаимодействовать в команде, коммуникативная гибкость, креативность, стрессоустойчивость и умение принимать решения в условиях неопределённости.

Прежде чем перейти к анализу практик их формирования в образовательной среде, рассмотрим, что такое гибкие навыки (soft skills) как особый класс универсальных компетенций, обеспечивающих успешную социализацию, профессиональную адаптацию и личностную самореализацию индивида в условиях быстро меняющейся социокультурной и профессиональной действительности.

Soft Skills – комплекс неспециализированных, общих навыков, умений, которые помогают решать множество задач и коммуницировать с другими людьми. Такие навыки необходимы абсолютно каждому человеку, вне зависимости от его специализации и сферы. Эти умения связаны с эмоциональным интеллектом, они закладываются в детстве и развиваются в течении всей жизни человека, благодаря пластичности мозга [1].

Гибкие навыки – это личные качества, которые улучшают взаимодействие людей, производительность и карьерные перспективы, а также профессиональные навыки, которые, как правило, специфичны для определенного типа задачи или деятельности. Можно сказать, что гибкие навыки относятся к личностным и социальным качествам, к свободному владению языком, личным привычкам, дружелюбию и оптимизму, которые отмечаются в разной степени. Мягкие навыки дополняют «hard skills», которые являются техническими требованиями профессии [2].

С научной точки зрения, представленный подход к определению гибких навыков (soft skills) отличается концептуальной полнотой и соответствует современным представлениям о сущности данного феномена как ключевого компонента профессиональной компетентности специалиста нового типа. Гибкие навыки представляют собой интегративное личностно-поведенческое образование, включающее в себя как индивидуально-психологические характеристики (эмоциональный интеллект, способность к саморегуляции, самоорганизации, позитивное мышление), так и социально-коммуникативные качества (умение вести конструктивный диалог, работать в команде, адаптироваться к новым условиям и требованиям).

В условиях стремительных трансформаций современного рынка труда, цифровизации производственных процессов и усложнения

профессиональных задач, именно мягкие навыки обеспечивают способность специалиста к устойчивому профессиональному росту, успешной интеграции в коллектив и эффективному взаимодействию в межличностной и межкультурной среде. Их развитие становится необходимым условием не только карьерного продвижения, но и формирования внутренней мотивации, ответственности и способности к принятию решений в условиях неопределённости.

В отличие от жёстких (hard) навыков, направленных на выполнение конкретных профессиональных функций и часто ограниченных рамками конкретной отрасли, мягкие навыки обладают универсальностью, трансдисциплинарностью и высокой степенью мобильности. Это позволяет специалисту осуществлять эффективный трансфер профессионального и личностного опыта между различными социальными, культурными и производственными контекстами, что особенно важно в эпоху глобальных изменений и нестабильности.

Следует особо подчеркнуть, что внедрение игровых технологий в процесс обучения английскому языку представляет собой эффективный педагогический ресурс, способствующий не только активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, но и системному формированию гибких навыков (soft skills), востребованных в современных условиях. Актуальность данного подхода обусловлена его способностью органично интегрировать когнитивные и коммуникативные цели языкового образования с задачами развития универсальных компетенций, таких как коммуникативная компетентность, командное взаимодействие, лидерские качества, креативное и критическое мышление, а также способность к саморегуляции и принятию решений в нестандартных ситуациях.

Игровые формы обучения создают динамичную, мотивирующую и безопасную образовательную среду, в которой обучающиеся получают возможность не только овладевать языковыми средствами, но и участвовать в моделировании реалистичных коммуникативных сценариев, приближённых к будущим профессиональным контекстам. В рамках таких занятий студенты осваивают эффективные поведенческие и коммуникативные стратегии, развивают навыки публичного выступления, аргументации, ведения переговоров и сотрудничества, что обеспечивает устойчивую основу для их профессиональной самореализации.

Игровые технологии, которые можно охарактеризовать как метод интерактивного обучения, моделируют определенную ситуацию или среду, в которой появляется возможность приобретения и модернизации личностных качеств. Зачастую именно работа в команде, в игровой среде позволяет формировать коммуникабельность, креативность и критичное мышление (Vetrenko, 2008).

Игровые технологии в образовательном процессе выступают в качестве действенного инструмента формирования гибких навыков (soft skills) благодаря возможности моделирования социально и профессионально значимых ситуаций, приближённых к реальным условиям будущей профессиональной деятельности. Подобные технологии способствуют многоплановой активизации когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер обучающихся, что обеспечивает целостное развитие личности студента.

Будучи разновидностью интерактивного обучения, «игровые технологии создают образовательную среду, ориентированную на участие, рефлексию и сотрудничество. Это, в свою очередь, не только повышает уровень вовлечённости студентов в учебный процесс, но и обеспечивает практикоориентированное усвоение таких ключевых универсальных качеств, как коммуникабельность, креативность, критическое и системное мышление, адаптивность, умение принимать решения и брать на себя ответственность» [3].

Игровая технология обучения хотя и не является сегодня определяющим методом, но обладает широкими дидактическими возможностями, значительно обогащает педагогическую практику. Благодаря использованию игрового мышления, свободы, эмоционального состояния, достигается повышение активности, вовлеченности, мотивации, развитие у обучающихся гибких навыков [4].

Благодаря акценту на игровые принципы – вовлечённость, элемент свободы, эмоциональную насыщенность и моделирование значимых ситуаций – достигается не только рост познавательной активности и учебной мотивации, но и создаются благоприятные условия для формирования гибких навыков обучающихся. Эти навыки, включая умение работать в команде, критическое мышление, инициативность и адаптивность, развиваются в процессе решения нестандартных задач в условиях ограниченного времени, взаимодействия с другими участниками и преодоления неопределённости.

В методике преподавания английского языка игровые технологии занимают устойчивое место как эффективные инструменты формирования речевых и межличностных умений, обеспечивая обучающимся возможность практического применения языковых знаний в разнообразных коммуникативных ситуациях. Широко используются следующие виды игр:

Рис. 1. Типология игр и их вклад в развитие soft skills при изучении английского языка

- **Ролевые игры (Role Play)** — способствуют развитию навыков общения, эмпатии, адаптивного поведения, умения действовать в незнакомых ситуациях;
- **Деловые игры (Business Games)** — развивают лидерство, критическое мышление, навык презентации, способствуют освоению норм профессионального общения и моделированию управленческих решений;

– Квизы и викторины (*Quizzes*) — улучшают внимание, память, интеллектуальную активность, умение работать в команде;

– Симуляции (*Simulations*) — позволяют применять знания в приближённых к реальности условиях, способствуя развитию когнитивной гибкости, способности к анализу и принятию решений в условиях неопределённости, а также других компонентов *soft skills*.

Кроме того, игровые технологии обеспечивают высокую степень включённости обучающихся в учебный процесс, создают условия для формирования устойчивой учебной мотивации и развития коммуникативной инициативы. За счёт своей интерактивной природы они способствуют построению партнёрских отношений между преподавателем и студентами, что повышает качество обратной связи и формирует благоприятную образовательную среду.

Эффективность этих методов заключается в том, что они создают безопасную зону эксперимента, снижают уровень тревожности и стимулируют креативность студентов. Особенно важно, что в условиях игровой активности учащиеся получают возможность пробовать различные поведенческие стратегии без риска негативной оценки, что способствует формированию уверенности в себе и готовности к инициативному действию в реальных коммуникативных ситуациях.

Игровые технологии в обучении английскому языку выступают как интегративная платформа, на которой возможно одновременное развитие языковой, личностной и социальной компетентности. Они обеспечивают не только усвоение предметного содержания, но и развитие метапредметных умений, соответствующих требованиям современного образования, ориентированного на формирование универсальных учебных действий и ключевых компетенций.

Проведённый теоретико-методологический анализ позволяет с высокой степенью обоснованности утверждать, что игровые технологии представляют собой результативный и многофункциональный инструмент формирования гибких навыков (*soft skills*) в процессе обучения английскому языку, особенно в условиях трансформации современной образовательной парадигмы, ориентированной на компетентностный подход. Их потенциал заключается не только в активизации когнитивной, речевой и коммуникативной активности обучающихся, но и в создании психологически комфортной, мотивационно насыщенной и развивающей образовательной среды, способствующей формированию ключевых универсальных компетенций XXI века, таких как коммуникативность, критическое и креативное мышление, способность к совместной деятельности, лидерство, адаптивность и эмоциональный интеллект.

Используемые в учебном процессе игровые методы – ролевые и деловые игры, симуляции, квизы – позволяют эффективно моделировать профессионально значимые, приближённые к реальности ситуации, в рамках которых обучающиеся осваивают практические поведенческие стратегии, навыки принятия решений, взаимодействия в команде и управления стрессом. Такие формы деятельности способствуют не только комплексному развитию личности и формированию устойчивой учебной мотивации, но и повышению готовности студентов к профессиональной самореализации в условиях

высокой динамичности и неопределённости современного социокультурного и трудового пространства.

Таким образом, системная интеграция игровых технологий в процесс преподавания английского языка не только повышает эффективность лингвистической подготовки, но и решает одну из стратегически значимых задач высшего образования — формирование гибких навыков как базиса конкурентоспособности и профессиональной устойчивости будущих специалистов.

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются разработка валидных инструментов диагностики уровня сформированности *soft skills*, а также комплексное эмпирическое изучение педагогической результативности конкретных игровых форматов в различных образовательных условиях и дисциплинарных контекстах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alifatova, Y. V. (2023). Igrovye tekhnologii v formirovanii kompetentsii soft skills [Game technologies in the formation of soft skills competence]. Aktual'nye problemy nauki i tekhniki. Innovatika, (2023), 78–82. [in Russian].
2. Labzina, P. G., & Menshenina, S. G. (2021). Mezhdistsiplinarnoe vzaimodeystvie kak uslovie razvitiya gibkikh navykov studentov vuza [Interdisciplinary interaction as a condition for the development of university students' soft skills]. Vestnik Mininskogo universiteta, 9(2), 2. [in Russian].
3. Vetrenko, I. A. (2008). Innovatsionnaya sostavlyayushchaya igrovyykh tekhnologiy [The innovative component of game technologies]. Sibirskiy torgovo-ekonomicheskij zhurnal, (5), 83–85. [in Russian].
4. Makarova, N. V. (2021). Igrovye tekhnologii obucheniya na zanyatiyakh v vysshey shkole [Game-based learning technologies in higher education]. Problemy sovremennogo obrazovaniya, (4), 239–249. [in Russian].